

GAZ BALLONLI YENGIL AVTOMOBILLARNING EKSPLUATATSION XUSUSIYATLARINI OSHIRISH USULLARI

Azimov Akmal XXX

Toshkent davlat transport universiteti doktoranti,
Toshkent shahri

Annotatsiya: Ushbu maqolada universal yonilg'i ta'minlash tizimiga ega gaz ballonli yangi avtomobillarining ekspluatatsion ko'rsatgichlarini yaxshilash va ekologik xavfsizligini yanada oshirish usullari keltirilgan. Bunda universal ta'minlash tizimiga ega ikkita yangil avtomobil tadqiq etilgan, tajriba-sinov jarayonida avtomobillar tortish-tezlik xususiyati tezlanish ko'rsatgichi bilan aniqlangan. Yonilg'i tejamkorlik xususiyatlari gaz ballon idishidagi mavjud gaz yonilg'isi miqdori bilan bosib o'tilgan masofani hisoblash orqali aniqlandi. Shuningdek dvigateldagi gaz-benzin rejimlarini ekspluatatsiya sharoitiga mos holatda sozlash orqali benzin sarfini kamaytirish va shu bilan avtomobilning ekologik xavfsizlik yanada oshirish usullari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: avtomobil, siqilgan tabiiy gaz, universal yonilg'i ta'minlash tizimi, ekspluatatsion ko'rsatgich, yonilg'i miqdori, kompyuter dasturi, multiplikator xarita, ekologik xavfsizlik, yonilg'i sarfi, tezlanish, tortish-tezlik xususiyatlari.

KIRISH

Avtomobilning sifati uning vazifasiga bog'liq holda aniq belgilangan ekspluatatsiyaviy talablarni ta'minlovchi xususiyatlarning mavjudligi bilan belgilanadi. Uning foydaliligi esa umumiy tannarx va sarf xarajatning past bo'lishi hisoblanadi [1]. Avtomobillarga qo'yilgan ekspluatatsiyaviy talablar bilan bir qatorda ekologik xavfsizlik talablari ham juda muhim hisoblanadi. Bunga sabab, bugungi kunda butun dunyo bo'yicha global darajada ekologik vaziyatning og'irlashib borishi va unda avtomobil transporti salbiy ta'sirining yuqori darajadiligini qayd etib o'tish lozim.

Hozirda mavjud avtomobillar parkinging asosiy qismi ichki yonuv dvigatellari bilan jihozlangan bo'lib, ular asosan dvigatel yonilg'ilari sifatida neftdan ajratib olinadigan benzin va dizel yonilg'ilaridan foydalanadi. Ushbu yonilg'ilarda ishlovchi avtomobillar harakati natijasida atrof-muhitga chiqadigan zaharli va zararli gazlar miqdori, qolgan barcha transport turlari ichida eng katta ulushga ega va umumiy 74,5 foizni tashkil etadi [2]. Avtomobillarning ekspluatatsiyasida an'anaviy neft yonilg'ilarining qo'llanilishi natijasida atrof-muhitga yetkazilayotgan salbiy ta'sirlarning oshib borishi ularga muqobil bo'lgan ekologik toza yonilg'i resurslaridan foydalanish zaruratini vujudga keltirmoqda.

ASOSIY QISM

Avtomobil transportida qo'llaniladigan muqobil yonilg'ilar sifatida bugungi kunda siqilgan tabiiy gaz (STG) dan foydalanish keng miqyosda ommalashib bormoqda. Ushbu yonilg'i turidan foydalanish avtomobillarning ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilabva ekologik xavfsizlikni ta'minlashda samarali hisoblanadi.

Benzinli va dizel dvigatellarini gaz yonilg'isiga o'tkazishda avtomobil qayta jihozlanadi va dvigatel ta'minlash tizimiga qo'shimcha jihozlar va gaz ballon idishi o'rnatiladi. Qayta jihozlangan, gaz yonilg'isida ishlashga moslashtirilgan avtomobillar umumiy holatda gaz ballonli avtomobillar (GBA) deb nomlanadi.

STG yonilg'isida ishlovchi avtotransport vositalari gaz ballon uskunalari (GBU) bilan qayta jihozlanadi va yonilg'i ta'minlash tizimida ma'lum o'zgarishlar, qo'shimcha jihozlar o'rnatiladi.

GBAning ekspluatatsion xususiyatlarini oshirishda gazli ta'minlash tizimidagi elektron boshqaruv blok(EBB)lari juda muhim ahamiyatga egadir, ularning ishlatilishi GBAning yonilg'i tejamkorligi va tortish-tezlik xususiyatlarining yanada yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Elektron boshqaruv tizimiga ega GBAning ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilashda gaz-benzin rejimlarining almashish ko'rsatgichlarini optimal tanlash va avtomobilning konstruktiv ko'rsatgichlariga shuningdek ekspluatatsiya sharoitlariga mos holatda kompyuter dasturlarining

multiplikator xaritalarida sozlanishi GBA ekspluatatsion ko'rsatgichlarini yaxshilashda samarali natijani beradi.

Avtomobillar tortish tezlik xususiyati va yonilg'i sarfini aniqlash jarayonida GBU uchun o'rnatilgan kompyuter dasturlaridagi gaz-benzin rejimlarini roslovchi bazaviy sozlamalarni ekspluatatsiya sharoitlariga mos holatda o'zgartirish va STG yonilg'isini bosim bilan dvigatelga uzatish ko'rsatgichlarini optimallashtirish har tomonlama samarali hisoblanadi. Shu bilan birga dasturdagi multiplikator xaritasini dvigatel ishlashiga mos holatda sozlash bilan avtomobil ekspluatatsion ko'rsatgichlarini yaxshilash imkoniyati eksperimental sinov natijalarida ko'rishimiz mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, universal ta'minlash tizimiga ega gaz ballonli avtomobillarning ekspluatatsion ko'rsatgichlarini yaxshilash va ekologik xavfsizligini ta'minlashda gaz ballonli avtomobillarning ekspluatatsion ko'rsatgichlarini xususan, avtomobil tortish tezlik, yonilg'i tejamkorlik xususiyatlarini yaxshilash uchun gaz EBBlariga mos o'rnatilgan kompyuter dasturidagi multiplikator xaritasi ko'rsatgichlarini dvigatel parametrlariga mos holatda o'zgartirish va shunga muvofiq sozlash kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.A.Muxitdinov, O.K.Adilov, Sh.A.Suvanqulov, B.Ya.Begmatov., G'.G'.Egamnazarov., J.N.Abdunazarov Avtomobilning ekspulatasiyaviy xususiyatlar nazariyasi [Matn] (o'quv qo'llanma) – Jizzax - 2019. – 148 bet.

2. Ian D. Williams, Michael Blyth, Autogeddon or autoheaven: Environmental and social effects of the automotive industry from launch to present, Science of The Total Environment, Volume 858, Part 3, 2023, 159987, ISSN 0048-9697, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159987>.